

CZU: 343.123:343.163

DOI: 10.5281/zenodo.7366965

PARTICULARITĂȚILE CONTROLULUI REALIZAT DE CĂTRE PROCURORUL IERARHIC SUPERIOR LA URMĂRIREA PENALĂ

ROMAN Dumitru,

doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept procedural, Facultatea de Drept,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0001-5322-8066

The control of the higher hierarchical prosecutor in the criminal investigation has the following features: 1) The control of the higher hierarchical prosecutor in the prosecution is carried out ex officio, upon complaint, request or as a result of appeals lodged by the prosecution officer or, as the case may be, by the prosecutor; 2) Compliance with the legal provisions regarding the hierarchy of prosecutors provided in art. 53¹ par. (1) of the Code of Criminal Procedure; 3) Merging the higher hierarchical prosecutor's duty to amend, cancel acts of subordinate prosecutors with that of giving written instructions; 4) Examination of complaints, without any limits, regarding the actions, failures to act and acts of the subordinate prosecutors.

Keywords: higher hierarchical prosecutor, inferior prosecutor, complaint, actions, acts, failures to act, written instructions, cancellation, criminal investigation.

1. Generalități

La începutul anilor 2000 în proiectul Codului de procedură penală s-a propus realizarea controlului procurorului ierarhic superior la urmărirea penală prin următoarele activități și atribuții: 1) „anularea ordonanțelor ilegale și neîntemeiate ale procurorilor subalterni; 2) examinarea plângerilor împotriva acțiunilor de urmărire penală efectuate de către procuror; 3) aprobarea acordului de recunoaștere a vinovăției.”[1, p.41,220,320] Ulterior, după adoptarea Codului de procedură penală în 2003 au fost menționate câteva acțiuni de control ierarhic superior precum anularea oricărei ordonanțe de către Procurorul General și aprobarea acordului de recunoaștere a vinovăției de către procurorul ierarhic superior, fiind prevăzută examinarea plângerilor la urmărirea penală numai de către judecătorul de instrucție.[2, p.87,455,678]

Prin Legea nr.264-XVI din 28.07.2006 Codul de procedură penală a fost completat cu art.296¹ și 296², fiind introdus și reglementat detaliat controlul procurorului ierarhic superior la terminarea urmăririi penale cu întocmirea rechizitoriului.[3,p.485] Tot în această perioadă în cadrul urmăririi penale sunt exercitate următoarele atribuții cu titlul de control ierarhic: 1) solicitarea de la procurorii ierarhic inferiori, pentru control dosarele penale, documentele, actele procedurale, materiale și alte date cu privire la infracțiunile săvârșite și referitor la

persoanele identificate în cauzele penale asupra cărora exercită controlul; 2) anularea actelor ilegale și neîntemeiate ale procurorilor ierarhic inferiori; 3) soluționarea abținerilor și recuzărilor procurorilor ierarhic inferiori; 4) confirmarea ordonanțelor de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale pe motive de nereabilitare; 5) confirmarea rechizitoriilor întocmite de procurorii ierarhic inferiori; 6) restituirea dosarelor penale procurorilor ierarhic inferiori, cu indicațiile lor de rigoare scrise; 7) aprobarea acordurilor de recunoaștere a vinovăției și confirmarea ordonanțelor de suspendare condiționată a urmăririi penale.[3, p.132]

Tot prin Legea nr.264-XVI legislatorul a reglementat procesual ierarhia procurorilor, după cum urmează:

- procurorii teritorialii, specializați și adjuncții lor;
- procurorul mun.Chișinău, cel al UTA Găgăuzia și adjuncții lor;
- Procurorul General și adjuncții lui. [4]

Procuratura Generală a specificat că procurorul mun.Chișinău și cel al UTA Găgăuzia sunt ierarhic superiori tuturor procurorilor ce activează în sectorul teritorial administrativ respectiv: mun. Chișinău și UTA Găgăuzia. [4, p.2]

Prin Legea nr.66 din 05.04.2012[5] au fost excluse atribuțiile procurorului ierarhic superior de a confirma ordonanțele, rechizitoriile și alte acte emise de procurorii subalterni. Tot prin această lege este detaliat controlul procurorului ierarhic superior printr-o serie de completări și modificări operate în art.52 C.proc.pen., precum și prin introducerea art.299¹ și 299² C.proc.pen. privind procedura de examinare a plângerilor împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor procurorului. Deci prin legea *supra* s-a renunțat practica confirmării (aprobării) și, respectiv, neconfirmării actelor emise de către procurorii ierarhic inferiori, ca formă de control exercitată de către procurorul superior la urmărirea penală. Această formă de control s-a dovedit a fi inefficientă și într-o *Opinie emisă de Procuratura Generală* [6] s-a propus excluderea confirmării, aprobării actelor emise de către procurorii ierarhic inferiori.

2.Particularitățile controlului procurorului ierarhic superior efectuat în cadrul urmăririi penale

Din analiza cadrului normativ existent deducem următoarele particularități:

1. Realizarea controlului procurorului ierarhic superior la urmărirea penală se face din oficiu, la plângere, demers sau în rezultatul contestațiilor depuse de către ofițerul de urmărire penală sau, după caz, de către procuror;

2. Respectarea dispozițiilor legii privind ierarhia procurorilor, prevăzută de art.53¹ alin.(1) C.proc.pen.;

3. Îmbinarea atribuțiilor procurorului ierarhic superior de modificare, anulare a actelor procurorilor subalterni cu cea de dare a indicațiilor scrise;

4. Examinarea plângerilor, fără careva limite, în privința acțiunilor, inacțiunilor și actelor procurorilor ierarhic inferiori.

2.1 Realizarea controlului procurorului ierarhic superior la urmărirea penală se face din oficiu, la plângere, demers sau în rezultatul contestațiilor depuse de către ofițerul de urmărire penală, sau după caz, de către procuror

Concluzia realizării din **oficiu** a controlului procurorului ierarhic superior se desprinde din fraza prevăzută de lege „*cere de la procurorii ierarhic inferiori, pentru control, dosare penale, documente, acte procedurale, materiale și alte date cu privire la infrațiunile săvârșite și la persoanele identificate*”, art.53¹ alin(2) lit. a) C.proc.pen. Controlul procurorului superior, efectuat din oficiu, este facultativ și auxiliar. Totodată această formă de control poate fi planificată pe diferite activități, instituții de drept, categorii de cauze penale etc.

Datorită **plângerilor** înaintate împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor procurorului care conduce sau exercită urmărirea penală, controlul procurorului ierarhic superior devine dinamic, principal și obligatoriu.

În procesul urmăririi penale procurorii ierarhic inferiori, după caz, se pot adresa cu un **demers** procurorului superior (procurorului șef) pentru adoptarea unor soluții procesuale precum: reluarea urmăririi penale după încetare, clasare, scoatere de sub urmărire penală; [7, p.114¹] anularea unor ordonanțe emise în faza urmăririi penale. În cazul când procurorii inferiori constată necesitatea anulării unor acte emise anterior sesizează procurorul ierarhic superior prin demers cu propunerea de a fi revăzute ordonanțele sau rechizitoriile adoptate anterior. În acest caz procurorul superior va examina propunerea făcută și materialele anexate pentru adoptarea unor soluții legale.

Reieșind din dispozițiile legii procesuale (art.51 alin.(3) și (3¹); art.57 alin.(4¹) și (4²) C.proc.pen.) controlul procurorului ierarhic superior poate avea loc când există **contestația** procurorului inferior referitor la indicația unui procuror superior sau cea a ofițerului de urmărire penală privind indicația procurorului care conduce urmărirea penală. Potrivit art.13 alin.(4) din *Legea cu privire la Procuratură*, [8] procurorul are dreptul să refuze executarea unei indicații care este vădit ilegală și are obligația să o conteste la procurorul ierarhic superior procurorului care a emis-o. Această formă de control are la bază două tipuri de **indicați scrise**, care sunt folosite la urmărirea penală: indicații date ofițerului de urmărire penală de către procuror; indicații date procurorului de către procurorul ierarhic superior.

2.2 Respectarea dispozițiilor legii privind ierarhia procurorilor, prevăzută de art.53¹ alin.(1) C.proc.pen.

Până la adoptarea *Legea nr.3 cu privire la Procuratură din 25.02.2016* s-a expus opinia „Este necesară reducerea numărului procurorilor ierarhic-superiori

și instituirea unui singur nivel de control ierarhic-superior”[9, p.29], astfel prin art.53¹ alin.(1) C.proc.pen. s-au instituit 10 nivele de ierarhie a procurorilor, iar Procurorul General este procuror superior pentru toți procurorii. Dar controlul procurorului superior evident că nu trebuie să treacă două și mai multe nivele. Doctrina specifică faptul că dispozițiile legii privind ierarhia procurorilor „trebuie respectată în cazul adresării plângerii.” [10, p.110] În opinia noastră, ierarhia procurorilor reglementată expres de art.53¹ alin.(1) C.proc.pen., trebuie respectată în toate cazurile și tipurile de control. Totodată susținem practica realizării numai a unui singur nivel de control efectuat de procurorul superior, după care intervine, după caz, controlul judiciar.

Un alt subiect discutat este aplicarea neuniformă [11] a art.53¹ alin.(1) C.proc.pen. referitor la adjunctul Procurorului General, care în urma examinării plângerilor, anulează ordonanțele procurorilor din procuratura teritorială, fără respectarea ierarhiei stabilite prin lege. În acest sens, fiind menționate două poziții diferite: 1) „*procurorul ierarhic superior pentru procurorii din procuratura teritorială este procurorul-șef al procuraturii teritoriale sau adjunctul acestuia, conform competențelor stabilite; pentru toți procurorii din cadrul sistemului Procuraturii - Procurorul General, art. 53¹ alin. (1) lit. a) și k) CPP al RM sunt **norme imperative**”; 2) „*Procurorul General, iar în cazul din speță - adjunctul Procurorului General, în toate cazurile **este procuror ierarhic superior** în raport cu ceilalți procurori.*” [11, p.2-4]*

Recurentul (Procuraturii Generale a Republicii Moldova) a susținut a II-a poziție, criticând prima „*au oferit o interpretare defectuoasă, izolată și scoasă din context prevederilor lit. a), k) alin. (1) art. 53¹ din Codul de procedură penală, în raport cu întreg conținutul acestui articol, neglijând principiile de interpretare sistemică și logică ale normelor de drept, or, analiza dispozițiilor art. 6 pct. 37¹) și art. 53¹ din Codul de procedură penală relevă reglementări clare privind principiul subordonării ierarhice procesuale a procurorilor, precum și privind competențele funcționale ale adjunctului Procurorului General în calitate de procuror ierarhic superior față de procurorii din procuraturile teritoriale.*” Curtea Supremă de Justiție a respins ca inadmisibil, recursul în interesul legii declarat de către Procurorul General al Republicii Moldova.[11, p.5.12]

Susținem prima poziție, indicată *supra* și recomandăm o soluție de compromis, unde adjunctul Procurorului General, în urma realizării unui control, indiferent de ierarhia procurorului a cărui act procedural este verificat, să înainteze Procurorului General propunerea de anulare, sau, după caz, de modificare.

2.3 Îmbinarea atribuțiilor procurorului ierarhic superior de modificare, anulare a actelor procurorilor subalterni cu cea de dare a indicațiilor scrise

În procesul controlului procurorul superior dispune de competențe largi de a interveni asupra actelor ilegale și neîntemeiate ale procurorilor inferiori. Astfel, potrivit art.53¹ alin.(2) lit.d) procurorul ierarhic superior anulează, total ori parțial, modifică sau completează, prin ordonanță motivată, în condițiile prezentului cod, actele procurorilor ierarhic inferiori și ale ofițerilor de urmărire penală. Dar totodată acesta poate folosi ca acte de reacționare la încălcările legii și indicațiile scrise, care sunt obligatorii.

Anularea unui act de către procurorul ierarhic superior, evident trebuie să fie motivat, de exemplu: a) anularea ordonanței de clasare (... *analiză superficială a probelor și nu s-au desfășurat investigațiile deplin. Nu s-a stabilit cu certitudine organizarea de facto a licitațiilor, care au purtat caracter fictiv; nu s-a atras atenție asupra depozițiilor pseudo directorului SRL „XXX” G.C. și depozițiile administratorului S.A. „CCC” V.M.; nu s-au realizat confruntări etc.*)[12]; b) anularea ordonanței de suspendare a urmăririi penale (... *emisă prematur, fără a fi efectuate toate acțiunile de urmărire penală posibile în lipsa învinuitului până la suspendarea urmăririi penale, cerință stipulată expres în art. 287¹ alin.(4) C.proc.pen.*)[13]; c) anularea ordonanței privind refuzul de pornire a urmăririi penale (... *refuzul victimei traficului de ființe umane de a depune declarații și a se prezenta la citarea organului de urmărire penală nu constituie un temei de refuz de a începe urmărirea penală conform art.275 C.proc.pen.*).[14] În unele cazuri motivarea anulării unui act este formală (de exemplu procurorul I.C., în cazul traficului de ființe umane comis de către cet. Ț. A. la 08.02.2006, a emis ordonanță de scoatere de sub urmărire penală „... în legătură cu expirarea termenului de 3 luni, în calitate de bănuită, prevăzut de art. 63.alin.(2)pct.3) C.proc.pen., însă până în prezent **nu au fost acumulate probe suficiente ce ar determina punerea sub învinuire**” Tot în aceeași zi procurorul superior N.S. a dispus anularea ordonanței de scoatere de sub urmărire penală, motivând „... n-a existat în fapt cauza care a determinat adoptarea acestei decizii. Astfel, în cadrul urmăririi penale **au fost acumulate date suficiente ce dovedesc vinovăția lui Ț. A.**” [15] În alt caz Curtea Supremă de Justiție menționează caracterul legal al ordonanței procurorului superior „*La acest capitol, Colegiul penal lărgit reține că, din materialele cauzei se atestă că, procurorul raionului Ștefan Vodă, P. T., anulând ordonanța procurorului ierarhic inferior, T. Ș., conform ordonanței din 19.04.2013, a utilizat în motivarea soluției sintagma: „deoarece nu existau circumstanțe pe care se baza această hotărâre”, formulă ce este în corespundere cu prevederile art. 274 alin. (7) Cod de procedură penală.*” [16, p.24], dar motivarea trebuie argumentată și prin circumstanțe concrete ale cauzei.

Indicațiile scrise ale procurorului superior pot fi divizate în două categorii: 1) cele în care se indică anumite omisiuni și necesitatea efectuării unor procedee probatorii, aplicarea unor măsuri procesuale etc (de exemplu în indicația

nr.11/5440 din 25.07.06 procurorul șef al secției nr.1 din cadrul Direcției control al urmăririi penală R.P., adresată procurorului raionului Drochia I.V., se menționează „neridicarea sumei de 2700 EURO în calitate de corp delict transmisă pentru falsificarea pașaportului românesc, contrar art.158 C.proc.pen.” [17]); 2) cele în care se dispune modificarea, completarea sau anularea unor acte. Dacă în prima categorie acestea se referă la anumite acțiuni ce urmează a fi efectuate pe viitor, atunci în a doua categorie indicațiile se referă la actele emise în trecut, care pot fi modificate sau anulate de procurorul ierarhic superior, dar acesta se limitează la emiterea unor indicații. În cazul din urmă, procurorul superior indică ilegalitățile și soluția ce urmează a fi luate de procuror, dacă acesta, la rândul său este procuror superior față de procurorul care a emis actul ilegal.

În *Opinia Procuraturii* s-a propus excluderea indicațiilor directe și înlocuirea lor cu **constatări ale încălcărilor și omisiunilor** admise cu indicarea necesității înlăturării lor, anularea actelor ilegale emise de procurorul ierarhic inferior.[6]

2.4 Examinarea plângerilor, fără careva limite, în privința acțiunilor, inacțiunilor și actelor procurorilor ierarhic inferiori

Potrivit art.299¹alin.(1) C.proc.pen., persoanele indicate la art. 298 alin. (1) pot depune plângere împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor efectuate sau dispuse de procurorul care conduce urmărirea penală fie exercită nemijlocit urmărirea penală, ori împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor care au fost efectuate sau dispuse în baza dispozițiilor date de procurorul respectiv.

Totodată susținem opinia expusă în doctrină „Nu sunt pasibile a fi atacate procurorului ierarhic superior ordonanțele prin care procurorul care conduce urmărirea penală s-a expus asupra plângerilor adresate în ordinea art. 298 C.proc.pen.” [10, p.110] În acest caz controlul procurorului ierarhic superior se consideră de nivelul doi, iar acest fapt este inadmisibil.

În practică, prin contestarea inacțiunilor se înțeleg plângerile privind refuzul procurorilor inferiori de scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale (*respingerea plângerii cu privire la încetarea urmăririi penale* [18]).

Concluzii

Controlul procurorului ierarhic superior este o instituție procesuală necesară în primul rând fazei urmăririi penale și, respectiv, celorlalte faze ale procesului penal. Din aceste considerente propunem evidența unor date statistice privind indicatorii cantitativi și, după caz, calitativi privind controlul procurorului ierarhic superior în procesul penal. La momentul actual în Rapoartele pentru anii 2004-2021 [19] sunt stocate date referitoare doar la controlul procurorului asupra organelor de urmărire penală.

Referințe:

1. Codul de procedură penală, Proiect. Chișinău, 2000.

2. DOLEA, I., ROMAN, D., VÎZDOAGĂ, T. ș.a., Codul de procedură penală. Comentariu. Ed. a II-a. Cartier juridic, Chișinău 2005.
3. DOLEA, I., ROMAN, D., SEDLEȚCHI, Iu. ș.a., Drept procesual penal, Ed. a 3-a rev. și completată. Cartea Juridică, Chișinău 2009.
4. Ordinul nr.11/8285 din 08.11.2006 , Procuratura Generală (nepublicat).
5. În: Monitorul Oficial Nr. 155-159 art. 510 din 27.07.2012. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=6769&lang=ro
6. Viziunile Procuraturii asupra componentelor ce urmează să-și găsească reflecție în reforma procedurii penale în Republica Moldova, pct.9 Asigurarea independenței procesuale a procurorului în coraport cu principiul controlului ierarhic intern și cel judecătoresc în cadrul urmăririi penale.
Disponibil:<http://procuratura.md/file/VIZIUNI%20LA%20PROIECT%20REFORMA%20PROCEDURA%20PENALA.pdf>
7. BODEAN, V. Delimitarea atribuțiilor subiecților investiți cu dreptul de reluire a urmăririi penale. În: Revista Națională de Drept nr.7-9 (225-227),2019
Disponibil: http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2494/1/12-116_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8. Legea nr.3 cu privire la Procuratură din 25.02.2016. În: Monitorul Oficial Nr. 69-77 art. 113 din 25-03-2016. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130336&lang=ro#
9. GRIBINCEA, V., ȘTEFAN, L. Studiu privind optimizarea structurii procuraturii și a sarcinii de muncă a procurorilor din Republica Moldova. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). – Chișinău: S.n., 2014. Disponibil: <https://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/Studiu-PG.pdf>
10. OSOIANU, T., OSTAVCIUC, D. Controlul de către procuror al legalității urmăririi penale. În: Analele științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p_106-114_0.pdf
11. Dosarul nr. 4-1ril-4/2021, Decizia Curții Supreme de Justiție din 18 noiembrie 2021: Recursul în interesul legii formulat de către Procurorul General al Republicii Moldova, privind unificarea practicii judiciare referitoare la interpretarea și aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 53/1 din Codul de procedură penală de către subiectul procesual a competențelor profesionale, și anume, de realizarea atribuțiilor de control ierarhic superior. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_interes_lege.php?id=16
12. Materialele dosarului penal nr.2000031761.

13. Arhiva Judecătorei Florești, dosarul penal nr.2007180064.
14. Arhiva Judecătorei Fălești, dosarul penal nr.2007370195.
15. Arhiva Judecătorei Dondușeni, dosarul penal nr.2003110366.
16. Decizia Curții Supreme de Justiție din 09. 02. 2021, dosar nr. 1ra-122/2021.
Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=18033.
17. Arhiva Judecătorei Drochia, dosarul penal nr.2006120213.
18. Incheierea din 27 04. 2016, mun. Chișinău, Judecătoria Buiucani, dosarul nr. 10 – 236/2016. Disponibil: https://www.mold-street.com/bma_userfiles/file/Avia%20invest%20dosar.pdf
19. Rapoartele Procuraturii Republicii Moldova pentru anii 2004-2021.
Disponibil: <http://procuratura.md/md/d2004/>

